

Memlûkler Döneminde Denizcilik Faaliyetleri

Burak Gani EROL

Doç. Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

burak.erol@erdogan.edu.tr

 0000-0003-3010-4276

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518431>

Özet

648-922/1250-1517 yılları arasında Mısır, Bilâdü's-Şâm, Hicâz'ı mülhaklarıyla birlikte siyâsî, askeri ve iktisâdî otorite tesis edip yöneten, 267 yıl boyunca kendisine mahsus bir askerî nizam ve tertip sayesinde bu bölgelere hâkim olan Memlûkler, askerlik sanatını en iyi icra eden Türk-İslâm devletlerinin başında gelenlerden birisiydi. Bu sanatı icra etmekteki kabiliyetlerini Moğollara mukavemet ederek onları ilk olarak Ayni Câlût Savaşında (658/1260) yenmişler ve Haçlıların kalıntılarını Orta Doğu'dan temizleyerek göstermişlerdir. Ancak zamana ve değişime ayak uydurma hususunda aynı kabiliyeti gösteremediklerinden bir başka Türk devleti olan Osmanlı Devleti'ne mağlup olarak tarih sahnesinden çekilmişlerdir.

Memlûk deniz kuvvetleri ise karaya nispetle daha az ihtimam gösterilen, sık sık hatıra getirilmeyen, hususi bir teşkilat nizamına dahi sahip olmayan bir yapı olarak karşımıza çıkar. Kurulduğu coğrafya itibarıyla denizcilik faaliyetlerinin yürütülmesine imkân vermeyen uygunsuz iklim koşulları, denizciliğin ayrı bir eğitim sahası olması ve buna uygun şartların sağlanabilmesi, kara birliklerine nispetle daha külfetli olması ve özellikle Memlûklerin ticari faaliyetleri ve üretim organizasyonları göz önüne alındığı vakit maddi getirisinin hiç olmaması yahut çok az olması, planlı ve uzun vadeli bir organizasyonu gerektirmesi bunlardan önemli olanlardır.

Memlûklerin kara birliklerine dayanan askerî bir yapıya sahip olmalarına rağmen, denizcilik faaliyetlerinde de, verdikleri öneme nispetle, büyük başarılarla imza attıkları söylenilebilir. Mısır'da kendilerinden önce kurulmuş devletlerden miras bilgi ve birikim vasıtasıyla uzun sahillerini Haçlı saldırılarına karşı muhafaza etmişler, Nil nehrinden Nubya'ya yaptıkları seferlerde ustaca faydalanmışlardır. Ayrıca Arvad Adası'nın fethetmişler, Kıbrıs Adası'na arka arkaya üç başarılı askerî çıkartma operasyonu düzenleyerek adayı fethetmişlerdi. Ancak Memlûkler Rodos Adası'nı fethetmek maksadıyla yaptıkları üç seferin neticesinde bu amaçlarına nail olamamışlar ve adayı fetihde aciz kalmışlardır. Bundan daha önemli bir başarısızlık ise Portekizlilere Kızıldeniz'de boyun eğmek zorunda kalmış olmalarıdır. Rodos Adası'nı, dönemin modern ateşli silahları ile donatılmış Osmanlı donanmasının elli altmış bin asker, yedi yüz kadar irili ufaklı gemi ile dört ay otuz üç günlük bir kuşatmanın ardından 928/1522 yılında fethedebilmesi, Memlûklerin yaptıkları üç

seferden netice alamamalarının sebebini teferruata girmeden kıyasen açıklamaya yeterlidir. Portekizlilere karşı başarısız olmalarının sebebini ise devletin yıkılış sebepleri ile bir tutmak yanlış olmayacaktır. Teknolojik değişime ayak uyduramamak, askerî nizamın bozulması, iktisadi zayıflık ve sair sebepler bunların başında gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Tarih, Memlûkler, Moğollar, Denizcilik, Osmanlı Devleti.

Maritime Activities During the Mamluk Period

Abstract

The Mamluks, who established and governed Egypt, Bilad al-Sham, and Hijaz, along with their annexes, with political, military and economic authority between 1250 and 1517, and dominated these regions for 267 years thanks to a military order and organization unique to them, were one of the leading Turkish-Islamic states that best practiced the art of military service. They demonstrated their ability to practice this art by resisting the Mongols and defeating them for the first time in the Battle of Ayn Jalut (658/1260) and by clearing the remnants of the Crusaders from the Middle East. However, since they could not show the same ability to adapt to time and change, they were defeated by another Turkish state, the Ottoman State, and disappeared from the stage of history. The Mamluk naval forces, on the other hand, are less cared for than the land forces, are not often remembered, and do not even have a special organizational order. The main reasons are the unfavorable climatic conditions that prevent maritime activities due to the geography in which they were established, the fact that maritime activities are a separate training area and that the conditions suitable for this can be provided, and that they are more burdensome compared to land forces. Especially when the commercial activities and production organizations of the Mamluks are considered, the fact that they have no, or very little material return and that they require a planned and long-term organization are important ones.

Although the Mamluks had a military structure based on land forces, it can be said that they achieved great success in maritime activities, in proportion to the importance they gave. They protected their long coasts against Crusader attacks with the knowledge and experience inherited from the states established before them in Egypt, and they skillfully utilized the Nile River in their expeditions to Nubia. They also conquered the island of Arvad and organized three successful military landing operations on the island of Cyprus in succession, thus conquering the island. However, the Mamluks could not achieve this goal as a result of the three expeditions they made to conquer the island of Rhodes, and they were helpless in conquering the island. A more important failure was that they had to submit to the Portuguese in the Red Sea. The fact that the Ottoman navy, equipped with the modern firearms of the time, conquered the island of Rhodes in 1522 after a siege of four months and thirty-three days with fifty or sixty thousand soldiers and seven

hundred large and small ships is sufficient to explain by analogy the reason why the Mamluks could not achieve any results in their three campaigns without going into detail. It would not be wrong to equate the reason for their failure against the Portuguese with the reasons for the collapse of the state. The main reasons are the inability to keep up with technological change, the deterioration of the military order, economic weakness and other reasons.

Keywords: Political History, Mamluks, Mongols, Naval Activities, Ottoman Empire.

Giriş

Mısır'da kurulmuş olan tüm devletlerde olduğu gibi Memlûkler de içinde buldukları siyasî ahvâl ve askerî kültürleri sebebiyle önceliklerini ve dikkatlerini kara ordularına vermişlerdi. Zira Mısır'da kurulmuş devletlerin tamamında askerî eğitimler ve temayüller kara birlikleri üzerine olmuştur. 1250 yılında tesis olunan Memlûk Devleti'nde de temel askerî eğitim anlayışı daha ziyade at üzerinde mükemmel derece de hafif silahları kullanan süvari birliklerinin yetiştirilmesine dayanıyordu. Devletin merkez ordusunu ve siyasî iktidar grubunu elinde tutan memlûk sistemi, küçük yaşlarda köle pazarlarından satın alınan yahut savaşlarda esir düşen gayr-i Müslim çocukların esir olarak satın alınıp, tibâk yahut küttâbiyye denilen eğitim kurumlarında dinî, askerî ve sosyal sahalarda eğitilmesi esasına dayanıyordu. Bu zorlu eğitimi tamamlayan her memlûk, azat edilerek kendisini satın almış olan emîrin yanına asker olarak katılır, zekâsına ve yeteneğine göre kendisine siyasî bir istikbal çizirdi. Tibâkta her türlü silahın kullanımı, ata binme, savunma sanatları başta olmak üzere bir askerinin ihtiyacı olan tüm maharetler en üst derecede kazandırılırdı.¹ Ancak, mevcut kaynakların verdiği bilgilere dayanarak, tibâkta denizcilik yahut denizcilige şâmil bir eğitimin verildiğini söylemek olanaksızdı. İstisnâ olarak buna yüzmeyi dâhil edebiliriz. Zira çeşitli hadiselerde sultanların, emîrlerin ve de askerlerin yüzebildiklerini görmekteyiz. Tibâklarda denizcililiğe dair hususî bir eğitimin verilmemesinin sebepleri birkaç şekilde izah edilebilir.

Türk ve Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Memlûk Devleti'ni de oluşturan askerî unsur temel olarak kara askerlerine dayanıyordu. Denizcilik ve deniz ikinci planda kalan bir sahaydı ve gerektiğinde kullanılıyordu. Tarihte kurulmuş olan tüm Türk devletlerinde denizcilik hiçbir vakit ön plana çıkmamış, ordunun aslî kuvveti olmamıştı. Sadece gerektiği vakit sınırlı ölçülerde kullanılmıştı. Diğer bir deyişle hudutların muhafazası, taşımacılık ve nakliyeydi. Diğer bir ifadeyle, devlet deniz aşırı bir faaliyette bulunacağı vakit, askerleri gemilere bindirir, gidecekleri yere kadar bu gemilerle giderler, karaya ayak bastıkları andan itibaren askerî düzenlerini alarak düşmanla savaşmaya başlardı. Denizcilikleri, gemide geçirdikleri zamandan ibaretti. Ortaçağlarda kullanılan gemi teknolojisi göz önüne alındığı vakit, sabit dökme topların gemilerde kullanılmaya başladığı döneme kadarki süreç, deniz

¹ Altan Çetin, *Memlûk Devletinde Askerî Teşkilât* (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007), 69-93.

savaşlarına dair hususî bir eğitimin gerekliliğinin de tartışılabilir olduğunu görmekteyiz. Deniz savaşları da tıpkı karadaki savaşlar gibi, ok, yay, mızrak, kılıç, süngü, mancınık, arrâde ve sair ateşli silahlar ile icra ediliyordu. Kara savaşı ile deniz savaşını birbirinden ayıran keskin fark, karadaki savaşlarda atın kullanılıyor olması, askerlerin geniş hareket kabiliyetine sâhip olmaları, kaçacak, sığınacak yahut grup olarak çeşitli harp oyunlarını icra edilebilecek imkânın bulunmasıydı. Denizin üzerinde ise bir geminin güvertesi bütün bir harp sahasıydı.² Memlûk askerlerinin deniz savaşlarına müspet gözle bakmamasının yahut tercih etmemelerinin en büyük sebebi de buydu. Eğitimi geniş bir sahada manevraya dayalı harp usullerine göre alan Memlûk askerlerinin, kendilerine oldukça dar gelen gemi güvertesi üzerinde savaşmaktan hoşnut olmadıkları muhakkak idi.

Memlûk Devleti'nde donanmanın ikinci planda olmasının önemli sebeplerinden birisi de ham madde yetersizliği idi. Gemi yapımı için gerekli hammadde olan kereste ve demirin Memlûk ülkesinde oldukça kısıtlı miktarlarda bulunması, bu ham maddenin tamamen dışardan temin edilmesi ve oldukça masraflı olması denizcilik faaliyetlerinin gelişimine mâni olan faktörlerdendi. Çok büyük emek ve çaba sonucunda elde edilen ham madde ile inşa edilen gemilerin ve donanmaların büyük miktarlara ulaşan masrafları, masraflıyla müsavi olmayan kazançları donanmanın ikinci planda olmasının bir diğer sebebi olarak karşımıza çıkar. En iyimser şartlarda dahi binlerce dinara mal olan gemiler, Kıbrıs ve Arvad Adası'na yapılan başarılı çıkartma operasyonları hariç tutulursa, devlet hazinesi için para ve zaman kaybindan başka bir şey değildi.

Memlûk Devleti'nde denizcilik faaliyetlerinin ikinci planda kalmasının mühim sebeplerinden birisi de devleti idare eden yöneticilerin ve siyasî zümrenin olaylara bakış açıları ve dünya görüşleri ile ilişkilendirilebilir. Şöyle ki; Memlûk Devleti'nde hâkim karar askerî zümrenin ve devletin bekasını ve askerî gücünü teşkil eden ordunun menşei kölelik sistemine tâbi ve bağılıydı. Vakti zamanında bir köle olarak devletin hizmetine giren kişiler, zaman içerisinde komuta kademesine yükseliyorlar ve hatta şansı yaver gidenler sultan oluyorlardı. İşte bu zümrenin müntesibi buldukları İslâm dinini güçleri yettiğince tüm dünyaya yaymak yahut cihan hâkimi olmak gibi bir kaygı ve gayesi de yoktu. Genel olarak siyasî hedefleri, kendilerini devamı olarak gördükleri Eyyübî Devleti'nin sâhip olduğu topraklar üzerinde hâkimiyetlerini ve istiklâllerini muhafaza etmek, bu topraklar üzerinde sultalarının devamını sağlamaktı. Memlûklerin askerî faaliyetlerine bakacak olursak, topraklarını istila etmiş olan Haçlı bakiyelerinin kökünü kazımak kuruluş aşamasındaki ilk hedefleri olmuştu. Bundan sonraki askerî faaliyetlerin hemen tamamı, topraklarına vaki yahut gerçekleşecek olan taarruzlara karşı önleyici mahiyetteki askerî operasyonlardı. Örneğin; Memlûklerin Moğollarla 1260 senesindeki muharebenin

² Vefik Berekât, *Fennü'l-Harbi'l-Bahriyye fî't-Tarihî'l-'Arabî li'l-İslâm* (İskenderiye: Münteşerâtü Câmî'ati Haleb, 1995), 93-94.

sebebi, Moğolların Memlûk ülkesine saldırmaları ve Mısır'a yürümek istemelerinden kaynaklanmaktaydı. Yahut Kıbrıs Adası'nın fethinin sebebi, toprak kazancı ya da buranın sakinlerinden vergi almak değildi. Kıbrıs hâkimlerinin Frenklerle iş birliği içerisinde Memlûk Devleti'nin sahil şeridindeki şehirlere yaptıkları baskınların tahammül sınırlarını aşmış olmasından kaynaklanmaktaydı. Memlûklerin donanmadan beklentileri sahil şeridini korumak ve gerektiğinde deniz aşırı topraklara çıkartma yapmak üzere istifade etmekten daha öteye gitmemiştir. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi, kaynakların hiçbirinde Memlûk Devleti'ne ait bir harp gemisinin ticarî menfaat için korsanlık faaliyetinde bulunduğu dair bir kaydın olmamasıdır.

Memlûk Devleti'nin kara ordusunda olduğu gibi planlı ve programlı denizcilik politikası olmasa da, denizcilik devletin nezdinde ikinci plandaki bir uğraş olsa da tamamen menfi bir tutum da söz konusu değildi. Memlûkler, denizlere tâbi, siyasî, iktisadî, askerî faaliyetleri denize endekli bir devlet olmadığından mütevellit gerektiği zamanlarda, sultanların siyasî görüşlerine yahut devletin o andaki ahvâline uygun olarak denizcilik faaliyetlerine ihtimam gösterilmiştir. Frenk baskınlarının yoğunluk gösterdiği dönemlerde, devletin dâhili birlik ve bütünlüğü de buna izin veriyorsa, donanmaya ve denizciliğe ilgi artmış, kısa zamanda onlarca gemiden mürekkep donanmalar inşa edilmiştir. Ancak tehdit ortadan kalktıktan donanmaya karşı aynı ihtimamın gösterildiğini göremiyoruz. Yahut donanmaya ihtimam gösteren bir sultanın halefinin aynı politikayı gütmemesi, var olan donanmanın ilgisizlik içinde yok olmasına sebebiyet veriyordu.³

Memlûk Devleti'nde denizcilik faaliyetlerinin önem kazandığı dönem, 1365 yılı ve sonrasıdır. Bu yılda Kıbrıs ve Frenk ittifakının İskenderiye şehrine gerçekleştirdiği baskın ile Memlûklerin Akdeniz kıyısındaki en önemli liman şehrini harabeye çevirmişti. Bu baskından sonra hummalı bir faaliyete girişilmiş, Kıbrıslılardan intikam almak amacıyla yeni bir donanmanın inşasına başlanmıştır. Donanmanın yapısı ile ilgili pek çok bilgiye bu dönemdeki faaliyetler esnasında sâhip olmaktayız. Bundan sonraki büyük ve önemli hadiseler ise Barsbay zamanında Kıbrıs'ın fethi ile neticelenen üç büyük ve önemli seferdir. Kıbrıs'ın fethi hemen her Memlûk sultanının arzu ettiği, bazılarının girişimde dahi bulunduğu, ancak Barsbay'a nasip olan ve Memlûklerin tarihindeki önemli dönüm noktalarındandır. Barsbay'ın bu büyük başarısından ilham alan, Kıbrıs'tan sonraki Akdeniz'de ikinci çibanbaşı konumunda olan Rodos Adası üzerine düzenlenen üç büyük sefer ise Sultan Çakmak dönemine tesadüf eder. Çakmak çok büyük fedakârlıklar neticesinde teşkil ettiği donanma ile Rodos üzerine gitmişse de Hospitaliers Şövalyeleri'nin gayet sağlam şekilde tahkim ettiği adayı ele geçirememiştir. Kansı Gavri dönemi ise, belki de Memlûk tarihi içinde

³ Sâlih bin Yahyâ, *Tarihu Beyrût*, thk. Kemâl Süleymân es-Salîbi/Francis Hours (Beyrût: Dârü'l-Maşrık, 1969), 30; Albrecht Fuess, "Rotting Ships and Razed Harbors: The Naval Policy of the Mamluks", *Mamlûk Studies Review* 5 (2001), 29.

donanmanın ilk defa bu denli ön plana çıktığı dönemdi. Zira Kızıldeniz'de beliren Portekiz tehdidi, yıllar boyu üç beş korsan gemisi haricinde her hangi bir tehdit olmayan Kızıldeniz'i adeta cehenneme çevirmişti. Memlûklerin Portekizlilere karşı inşa ettiği iki donanma da görevini ifa edememiş ve başarısız olmuştur.

Memlûkler döneminde vuku bulan denizcilik faaliyetlerini Akdeniz, Kızıldeniz ve Nil Nehri başlıklarında incelemek yani olayların vuku buldukları sahalara göre tasnif etmek münasip bir yaklaşımdır.

1. Akdeniz ve Memlûk Denizciliği

Memlûklerin Akdeniz'deki denizcilik faaliyetleri Kıbrıs ve Rodos Adaları ile siyasî ve askerî faaliyetler üzerinden ele alınacaktır. Zira Memlûkler her iki ada üzerine de seferler yapmışlardır.

1.1. Kıbrıs Seferleri

Akdeniz'in Sicilya ve Sardunya'dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, adını bünyesinde bulundurduğu zengin bakır yataklarından alır.⁴ Kıbrıs, Ege Denizi ile Doğu Akdeniz kıyıları arasında deniz seferlerine çok elverişli konumu sebebiyle tarihi boyunca Akdeniz'in önemli mevkiilerinden birisi olarak addedilmiştir.

Memlûklerin Kıbrıs'la münasebetleri Sultan ez-Zâhir Baybars (1260-1277) dönemiyle başlar. Baybars Memlûk tarihinde Kıbrıs'a ilk askerî sefer düzenleyen sultandır. Bunun sebebi ise adanın hâkimi Hugues de Lusignan'ın (1267/1284), Memlûklere karşı olan düşmanca tutumlarıydı.⁵

Baybars Kıbrıslılara karşı harekete geçti ve yaklaşık on yedi parçalık Memlûk filosu Kıbrıs'a doğru yola çıktı.⁶ Lakin gece yarısına doğru Limasol limanına yaklaşıldığında beklenmedik bir hadise zuhur etti ve büyük bir fırtına patlak verdi. Fırtınanın şiddetinden on bir tane şîni çarpışarak yahut karaya vurarak battı ve içlerindeki askerlerden de kurtulup kıyıya çıkabilenler ki sayıları yaklaşık bin sekiz yüz kişi kadardı, Kıbrıslılara esir düştüler.⁷ Gemilerin kalan kısmı ağır hasar aldı. Büyük hazırlıklar ve umutlarla başlanılan sefer karaya ayak basamadan, bir tane dahi olsa düşman gemisiyle karşılaşılıp mücadeleye girmeden, başarısızlıkla neticelendi. Ama bu durum Baybars'ın azmini ve hevesini kırmadığı gibi daha da kamçıladi ve hemen yeni bir donanma teşkiline başlandı.⁸ Baybars yeni Kıbrıs seferi için

⁴ Cevat Rüstü Gürsoy, "Kıbrıs", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25/370; Fûrûzan Kınal, "Kıbrıs Tarihi Üzerine Çalışmalar II: İlk Çağlarda Kıbrıs", *Belleten* 28/111 (1964), 403; Afif Erzen, "İlkçağ Tarihinde Kıbrıs", *Belleten*, 15/157 (1976), 96.

⁵ Makrîzî, *es-Sülûk li Ma'rifetid-Düveli'l-Mülûk*, thk. Muhammed 'Abdü'l-Kâdir 'Atâ (Lübnan: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1997), 1/552; Fayd Hammâd Muhammed 'Âşûr, *el-Cihâdü'l-İslâmî Dirdde's-Salbiyyin ve'l-Moğol fi'l-Asri'l-Memlûki* (Beyrût: Jarrou Press, 1995), 165.

⁶ Fayd Hammâd Muhammed 'Âşûr, *el-Cihâdü'l-İslâmî*, 165; Burak Gani Erol, *Memlûk Deniz Kuvvetleri* (Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012), 127-128.

⁷ 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân fi Tarihi Ehli'z-Zamân* (Kâhire: el-Hey'etü'l-'Arabiyyeti'l-'Amme el-Kitâb, 1989), 1/127.

⁸ Nüveyrî, *Nihâyetü'l-Ereb fi Fünûni'l-Edeb*, thk. Necib Mustafa Fevvâz-Hikmet Küşli Fevvâz (Beyrut: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2004), 30/115.

hazırlıklarını yaparken beliren daha büyük bir tehlike karşısında bir süre beklemek zorunda kaldı. Üstelik bu tehlike Haçlı tehdit ve tehlikesinden de daha büyüktü, Moğollar. Abaka Han'ın, huzuruna gelen Memlûk elçilerini kovmasıyla gerilen ilişkiler⁹, Moğolların Anadolu valisi Samagar Noyan'ın Bire'yi (bugünkü Birecik) kuşatmasıyla çatışma başladı. Moğollarla mücadelenin akabinde tekrar Kıbrıs seferinin hazırlıklarına devam etti. 1277 yılında da vefat etti.

14. yüzyıl sonlarında ve 15. yüzyıl başlarında Memlûk Devleti'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle, dönemin sultanları tüm isteklerine rağmen Kıbrıs üzerine bir te'dîb hareketinde bulunamamışlardır. Devletin istikrar süreci Sultan el-Eşref Nâsır Barsbay (1422-1438) ile başlar. Memlûk Devleti'ne karşı izlediği düşmanlık politikası her süreçte ve her zeminde devam eden Kıbrıslılara karşı nihai sonucu getirecek adımlar Sultan Barsbay zamanında atılmıştır.¹⁰ Böylelikle Barsbay'ın 1424, 1425 ve 1426 yıllarında Kıbrıs üzerine düzenleyecek olduğu üç seferden oluşan süreç başlamıştır. Bu seferler aynı zamanda Memlûk donanmasının da yeni bir dönem ve merhaleye girdiğinin açık bir kanıtıdır.

Kıbrıs üzerine ilk sefer 7 Ağustos 1424 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Amacı ve muhtevası ve neticesi göz önüne alındığı vakit bu sefer bir saldırıdan ziyade bir keşif niteliğinde olmuştur.¹¹ Bu sebeple gemi adedi ve katılan insan sayısı fazla olmamıştı. Denize açılan gemi sayısı Dimyât şehrinde üç, Beyrût'tan bir ve Trablus'tan bir olmak üzere toplam beş gemi idi. Gemiler Kıbrıs'a doğru yöneldiler ve Limasol limanı yakınlarında birkaç gemiyi ele geçirip bir süreliğine de limanı kuşattıktan sonra geri döndüler.¹² Seferin neticesi olarak anlaşıldı ki Kıbrıs, Memlûklere karşı koyamayacak kadar zayıf ve kuvvetsizdi. Ve bu durum sonraki saldırılar için cesaretleri arttırmıştı. Barsbay hemen vakit geçirmeden tüm imkânların kullanılarak bir sonraki sefer için hazırlıkların başlaması emrini verdi. Bunun üzerine yeni gemilerin de inşasına başlandı.

Kıbrıs üzerine ikinci sefer 1425 senesinde 55 gemi ve yaklaşık 10 bin askerle yapılmıştır.¹³ Kıbrıs'a varan Memlûk donanması 5 Ağustos Pazar gecesi Mağusa (Magosa)'ya ulaştı ve şehri ele geçirmek için Memlûk kara birlikleri gemilerden gece olduğu halde indiler. Kısa zaman içerisinde şehri ele geçirdiler¹⁴ ve burçlarına bayraklarını diktiler.¹⁵ Buradan Larnaka'ya (Mellaha) doğru hareket edildi. Denizde

⁹ Kâzım Yaşar Koprıman, "Mısır Memlûkleri", *Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi*, ed. Hakkı Dursun Yıldız (İstanbul: Çağ Yayınları, 1989), 6/459.

¹⁰ Erol, *Memlûk Deniz Kuvvetleri*, 150.

¹¹ Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/100.

¹² Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/103; Halil b. Şâhin ez-Zâhirî, *Zübdetü Keşfi'l-Memâlik ve Beyânu't-Turuk ve'l-Mesâlik*, thk. Paul Ravaisse (Paris: Matba'atü'l-Cumhuriyye, 1892), 138.

¹³ Halil b. Şâhin ez-Zâhirî, *Zübdetü Keşfi'l-Memâlik*, 139-140; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire fi Mülûk Mısır ve'l-Kâhire*, thk. Muhammed Hüseyin Şemseddin (Lübnan: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1992), 14/112-114.

¹⁴ Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/121; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/114; 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân fi Tarihi Ehli'z-Zamân* (Velîyüddin Kitaplığı), 583-584.

¹⁵ Halil b. Şâhin ez-Zâhirî, *Zübdetü Keşfi'l-Memâlik*, 140.

ve karada meydana gelen çatışma ve mücadelelerin ardından 13¹⁶ yahut 15 Ağustos 1425 tarihinde Limasol fethedildi.¹⁷ Burası Kıbrıs Adası'nın en büyük, en güçlü ve korunaklı kalesi olup ele geçirilmesi gayet önemliydi. Kale fethedildiğinde, orada bulunan Kıbrıs Kral'ı kaçmayı başardıysa da içinde bulunanlar esir alındılar. Memlûk askerleri buradan Baf şehrine yönelmek için gemilere bindilerse de esen ters bir rüzgâr sebebiyle kendilerini Mısır sahillerinde buldular.¹⁸

Bu seferin neticesinde yaklaşık bin esir ele geçirildi.¹⁹ Elde edilen ganimetlerin miktarı yüz yetmiş hamal, kırk katır ve on deve yükü tuttu.²⁰

Sultan Barsbay, gerçekleştirilen bu ilk iki saldırıyı yeterli bulmadı. Çünkü onun amacı yakmak, yıkmak, esir ve ganimet elde etmekten ziyade, Haçlıların sığındığı bir kale ve korsan yuvası görünümünde olan adayı ele geçirerek Memlûklerin nüfuzunu burada kalıcı olarak tesis etmektir. Bu sebeple bir sene sonra üçüncü bir sefer için hazırlıklara başlandı.²¹

Kıbrıs'a gerçekleştirilen bu son saldırı, planlama safhasında doğrudan Kıbrıs'a gidilecek şekilde gerçekleştirilmiş, Suriye sahillerine uğranılmamış, buralarda bulunan gemiler Dimyât'a gelmişlerdi. 1 Haziran Cumartesi günü bütün askerler gemilere bindi ve açıldılar.²² Limasol'un birkaç kilometre uzağındaki Avidimo sahiline çıkartma yapılmış, kara kuvvetleri gemilerden inerek çadırlarını sahile kurmuşlardır. Memlûk ordusunun bir kısmı da gemilerde her hangi bir deniz saldırısına karşı mücehhez ve müteyakkız bir halde beklemişlerdi.²³

Limasol kalesine yollanan birlik, Kıbrıslıların kaleyi tahkim etme ve çevresindeki hendeği genişletmeye çalıştıklarını görmüştü. Bu esnada Müslümanlardan bir kısmı kalenin surlarına tırmanmayı başarıp, buldukları kısımda hâkimiyet tesis etmişler ve hatta buraya sancak dikmeye dahi muvaffak olmuşlardı. Akabinde de tüm kale fethedildi ve arkasından da yakıldı ve yıkıldı. Bu fetih Kıbrıs kuvvetlerinin özellikle de Kral Janius'un moral ve maneviyatını son derece bozmuştu.²⁴ Bilahare Larnaka önlerinde meydana gelen büyük savaşta Kıbrıs Kralı esir edildi ve kardeşi de öldürüldü. Ardından da Lefkoşe ele geçirildi. Memlûk ordusu Lefkoşe'de iki gün bir gece kaldıktan sonra buradan ayrıldılar. Larnaka'ya doğru yöneldiler ve burada yedi gün kaldılar. Bu süre içerisinde ele geçirmiş oldukları esirlerin sayımını da yaptılar. Üç bin yedi yüz kadar kişiyi esir aldıklarını gördüler. Adada geçirdikleri süreyi ve elde

¹⁶ 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân* (Veliyüddin Kitaplığı), 575.

¹⁷ Sâlih bin Yahyâ, *Tarihu Beyrût*, 246-247; 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân* (Veliyüddin Kitaplığı), 575.

¹⁸ Sâlih bin Yahyâ, *Tarihu Beyrût*, 247; Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/121-122; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/116.

¹⁹ İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/116.

²⁰ 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân* (Veliyüddin Kitaplığı), 577; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/122; Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/122; Fatih Yahya Ayaz, *Memlûk-Kıbrıs İlişkileri* (Ankara: TTK Yayınları, 2016), 90

²¹ Erol, *Memlûk Deniz Kuvvetleri*, 159.

²² 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân* (Veliyüddin Kitaplığı), 578-579; Sâlih bin Yahyâ, *Tarihu Beyrût*, 250.

²³ 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân* (Veliyüddin Kitaplığı), 579.

²⁴ Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/136; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/127.

ettikleri başarıları kâfi görmüş olacaklar ki dönüş hazırlıklarına başladılar. Memlûk ordusunun savaşı kazandığı ve adayı fethettiği haberi bu esnada Kahire'ye ulaşmıştı. Sultan zaferin müjdesini işittiği vakit sevinçten uçacakmış gibi olmuş, mutluluktan ağlayarak Allah'a şükretmişti.²⁵ Fethin habercisi ve müjdecisi olarak Kaletu'l-Cebel'de yedi gün müddetle davullara vuruldu. Ayrıca Kıbrıs ile ilgili fetihname Kahire'nin büyük camilerin de halka okundu.²⁶

Barsbay Kıbrıs'ı fethettikten sonra planının ikincisi safhası olan Rodos Adası'na meyletti. Zira Akdeniz sahillerine düşen Memlûk şehirlerini tamamen emniyet altına alabilmenin yolu bu adayı da ele geçirmekten geçiyordu. Sultanın bu planından haberdar olan Rodos Hâkimi Antoine Flovian, 1427 senesinin Ocak/Şubat ayında Kahire'ye elçisini göndererek aman dilemiş, elçi beraberinde getirdiği altı yüz dinar değerindeki çeşitli hediyeleri sultana sunduktan sonra kendilerinden ne istenirse vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir.²⁷

1.2. Rodos Seferleri

Rodos Adası Doğu Akdeniz'in önemli adalarından biridir ve 1400 kilometrekarelik yüzölçümü ile On İki Ada içinde yüzölçümü bakımından en büyüğüdür. Stratejik konumu itibarıyla da üç karanın (Asya, Avrupa ve Afrika karaları) ortasında yer alır ve bu karaların suyollarını kontrol edebilecek konuma sahiptir.

Rodos Adası, özellikle Hospitalier Şövalyeleri'nin 1309 yılında burayı ele geçirip yerleşmelerinin ardından, Doğu Akdeniz'de Haçlı varlığını devam ettiren sağlam ve korunaklı kalelerden biri haline geldi. Devletin resmî siyasetinden bağımsız hareket eden ve kendilerini sadece papaya karşı sorumlu sayan bu tarikata mensup şövalyelerin sayısı iki bin kadardı ve Haçlıların çekirdek gücünü teşkil ediyorlardı. Bu şövalyeler önceleri Kudüs'ü sahile bağlayan "*hacılıaryolu*" nu korumakla işe başlamışlardı. Ancak daha sonra bütün Haçlı Seferleri'nin değişmez unsuru haline gelmişlerdi.²⁸ 1291 senesinde Akka'nın, Memlûk sultanı el-Melik el-Eşref Halil b. Kalavun (1290-1293) tarafından ele geçirilmesinin ardından Hospitalier Şövalyeleri karargâhlarını Kıbrıs'a taşımışlardı. Diğer taraftan da yeni bir yurt arayışlarına devam ediyorlardı. Rodos'u gözlerine kestiren şövalyeler 1309 senesinde adanın hemen

²⁵ İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/130-131; Eşref Buharalı, "Kıbrıs'ta ilk Türkler ve Kıbrıs'ın Memlûk Hakimiyetine Girişi", *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi* 95 (1995), 107.

²⁶ İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/131; 'Aynî, *'İkdü'l-Cumân* (Velîyüddin Kitaplığı), 584.

²⁷ İbn İyâs, *Bedâ'ü'z-Zuhûr fi Vakâi'd-Duhûr*, thk. Muhammed Mustafa (Kahire: Hey'eti'l-Misriyyeti'l-'Amme, 1984) 2/113; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/140-141; Abdülbâsit el-Malatî, *Neylû'l-Emel fi Zeylî'd-Düvel*, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmûri (Bejrût: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 2002), 4/214.

²⁸ R. Stephen Humphreys, "*XIII. Yüzyılda Eyyubîler, Memlûkler ve Latin Doğu*", çev. Mustafa Kılıç, *Comhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 10/" (2001), 366; Ayrıca bk. Ebru Altan, "*Templier ve Hospitalier Şövalye Tarikatlarının Kuruluşu*", *Bellefen* 66 (2002), 87-93.

tamamını kontrol eden Menteşeoğulları Beyliği'nden Mesud Bey'i (1293-1319) mağlup ederek hâkimiyetleri altına aldılar.²⁹

Rodos Adası'na yerleştikten sonra St. Jean Şövalyeleri adını alan Hospitalier Şövalyeleri, adanın jeopolitik konumlarından da faydalanarak, Rodos ve çevre adaları Avrupa Hıristiyanlığının doğudaki ileri karakolu haline getirmişler, kendilerini de Hıristiyan İmparatorluğu'nun mücahitleri olarak görmüşlerdi.³⁰ Rodos Adası tersaneleri ve ziyadesiyle müstahkem kalesi sebebiyle Şövalyeler tarafından kendisine tevdi edilen görevi layık veçhile ifa etmiş, Akdeniz'de faaliyete girişen Hıristiyan donanmalarının başlıca ikmal ve uğrak yeri olmuştu.

1424, 1425 ve 1426 yıllarından artarda 3 sefer yaparak Kıbrıs Adası'nı fetheden, Kralı Janius Lusignan'ı (1398-1432) esir eden Sultan el-Melik el-Eşref Seyfüddin Barsbay (1422-1438), Kıbrıs Adası'nı fethederek gösterdiği başarının bir benzerini, Rodos Adası için de düşünmüş lakin içinde bulunduğu şartlar bunu gerçekleştirmesine müsaade etmemişti. Ancak sultanın böyle bir seferi düşündüğünü yüksek bir sesle ifade etmesi dahi, St. Şövalyelerinin reisi olan Antoine Flovian (1421-1437) korkutmaya yetmiş, Kıbrıs Kralı Janius'un fidye ödemekten vazgeçtiğini açıkladığı zaman ortaya çıkan kaos ortamı sırasında geciktirdiği fidyeyi hemen ödediği gibi, değeri altı yüz dinarı bulan çeşitli hediyeleri de sultana takdim etmişti. Ayrıca Katalan korsanların himâye edilmemesi ve Memlûk Devleti'ne düzenli senevî vergi ödeyecekleri hususlarında söz vermişti.³¹

Sultan Çakmak döneminde ise şartlar Memlûk Devleti lehine gelişmiş, adanın fethi için zamanın geldiği düşüncesi belirmiştir. Bunu meşru bir zemine oturtmak için de Akdeniz'deki korsanlık faaliyetlerinin mahrecinin Rodos Adası olduğu iddialı bir şekilde dile getirilmeye başlanmıştır.³²

Sultan Barsbay zamanında inşa edilen ve Kıbrıs'ın fethini gerçekleştiren Memlûk donanmasının gücünü hala muhâfaza etmesi, Kıbrıs'ta elde edilen zafer ve başarının ruhunun hala üst düzeyde olması da Çakmak'ı Rodos'a sefer yapmak hususunda cesaretini pekiştiren sebeplerin başındaydı. Ve nihayet Kıbrıs Adası gibi, Rodos'a yakın bir adanın Memlûk hâkimiyetinde olması da çok büyük bir stratejik imkân tanıyordu. Zira buradan her türlü lojistik destek kolayca sağlanabilir üs olarak faydalanılabiliirdi. Eğer bu fetih gerçekleştirilebilirse, Doğu Akdeniz'in tamamı Memlûk hâkimiyetine girmiş olacaktı.³³

²⁹ Paul Wittek, *Menteşe Beyliği*, çev. O. Ş. Gökyay (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999), 57.

³⁰ Kopruman, "Mısır Memlûkleri", 521.

³¹ İbn İyâs, *Bedâi'ü'z-Zuhûr*, 2/113; İbn Tağriberdi, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 14/140-141; Abdülbâsit el-Malatî, *Neylû'l-Emel*, 4/214.

³² Kopruman, "Mısır Memlûkleri", 521.

³³ Muhammed Süheyl Takkûs, *Târihü'l-Memâlik fi Mısır ve Bilâdi's-Sâm* (Beyrût: Dârü'n-Nefâis, 1997), 520; Cüneyt Kanat, "Memlûk Sultanı ez-Zâhir Çakmak'ın Rodos Seferleri 1440-1443-1444", *Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı* (İzmir: Beta Yayınları, 1999), 398-399.

Çakmak içindeki sorunları hallettikten sonra da seferin hazırlıklarına hız verdi ve planlamalarına koyuldu. Rodos'a karşı 1440, 1443 ve 1444 yıllarında toplam üç sefer yapıldı.

Rodos'a yapılan ilk sefer 8 Ağustos 1440 tarihinde başlamış ve sefere tam teçhizatlı on yedi tane gemi katılmıştır.³⁴ Memlûk donanması 20 Eylül tarihinde Rodos'a vardı ve adanın kuzey ucundaki sahilin başına demirledi.³⁵ Yapılan küçük çaplı deniz ve kara savaşlarında ciddi bir başarı elde edilememiştir.³⁶ Sultan Çakmak bu saldırı ile hedefine ulaşmıştır. Şüphesiz ki onun amacı on yedi gemiden mürekkep bir donanma ile Rodos'u fethetmek değildi. Asıl amacı tıpkı Barsbay'ın Kıbrıs'a birinci seferinde yaptığı gibi keşif faaliyetlerinde bulunmak, 2. sefere hazırlık yapmak ve donanmasının durumunu görmektir.

Adaya düzenlenen ikinci sefere katılan gemi sayısı seksen parçadan fazlaydı ve çeşitli sınıftan gemilerden meydana gelmekteydi.³⁷ Katılan muharip kuvvet sayısı ise yaklaşık bin sekiz yüz kadardı.³⁸ 7 Ekim 1443 tarihinde donanma Rodos Adası'na gayet yakın olan ve St. Jean Şövalyeleri'ne tabi Meis Adası (Arapça kaynaklarda Kaştîlü'r-Rûc Adası yahut el-Hısnü'l-Eşheb)³⁹ sahillerine ulaştı ve adaya çıkarak şiddetli bir şekilde Rodos kalesini ihata eden surlara saldırmaya başladı ve yaklaşık bir aylık bir kuşatmanın ardından burası ele geçirildi.⁴⁰ Lakin sefer sonbahar mevsimine denk gelmişti ve bir deniz saldırısı için uygun bir mevsim değildi. Bu koşullar altında seferi devam ettirmek imkânsız olduğu için kışı Alanya'da geçirip bir dahaki baharda seferi tekrarlamaya karar verildiyse de çıkan sert bir fırtına gemileri dağıtıp, filonun bütünlüğünü bozduğundan parça parça Mısır limanlarına dönmek zorunda kaldılar.⁴¹ Yaklaşık 4,5 ay süren bu ikinci seferde de arzulanana amaca nail olunamamış, ada ele geçirilememiştir.⁴²

Sultan Çakmak, Rodos Adası'nın fethini Kıbrıs Adası'nın fethiyle müsavî tutmuş, kendisine de Barsbay'ı örnek almıştı. Barsbay da Kıbrıs'ı 3. saldırıda ele geçirebilmişti. Bu sebeple 3. seferin hazırlıklarına vakit geçirilmeden başlandı. 3 Temmuz 1444 tarihinde filo Bulak limanından yola çıkmak suretiyle sefer başladı.⁴³ Adanın sahiline varıldığında vakit geçirilmeden askerler sahile indirildiler (1444 senesi

³⁴ Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/460; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/103; Abdülbâsit el-Malatî, *Neylû'l-Emel*, 5/120.

³⁵ Kanat, "ez-Zâhir Çakmak'ın Rodos Seferleri", 400.

³⁶ Makrîzî, *es-Sülûk*, 7/463-464; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/104.

³⁷ Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk fi Zeyli's-Sülûk*, (Bülâk: el-Matba'atü'l-Emîriyye, 1896), 63.

³⁸ Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 63; İbn Hacer, *İnbâü'l-Gumr bi-Ebnâi'l-Umr*, thk. Hasan Habeşî, (Kahire: Vezaretü'l-Evkâf-Mısır-el-Meclisü'l-'A'lâ li's-Şu'ûni'l-İslâmiyye, 1972), 2/197; Abdülbâsit el-Malatî, *Neylû'l-Emel*, 5/173.

³⁹ İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/110; Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 64; İbn Hacer, *İnbâü'l-Gumr*, 2/198; Besim Darkot, "Rodós", İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1964), 9/754.

⁴⁰ Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 84; Abdülbâsit el-Malatî, *Neylû'l-Emel*, 5/179.

⁴¹ İbn Hacer, *İnbâü'l-Gumr*, 2/200-201; Koprıman, "Mısır Memlûkleri", 522.

⁴² Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 85.

⁴³ Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 88; İbn Tağrıberdî, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/118.

Ağustos ayının ortaları).⁴⁴ Sonra Memlûk ordusu üç müfrezeye ayrıldı. Bu müfrezelerden bir tanesi şehri kuşattı ve mancınıklarla şehrin surlarını dövmeye başladı.⁴⁵ Amaçları hem şehre fiziki zarar vermek hem de şehir içindeki Rodos kuvvetlerini oyalayarak, dışarı çıkmalarına mâni olmaktı. Çünkü bu esnada diğer bir müfreze Rodos'un köylerine saldırıyor, önlerine çıkan her şeyi, bağ ve bahçeleri yağmalyordu.⁴⁶ Üçüncü müfreze ise denizden herhangi bir saldırıya yahut olumsuzluğa karşılık ihtiyati kuvvet olarak, kaleyi kuşatan ve köylere baskına giden müfrezelerin ardında onların güvenliğini sağlamakla mükellefti.⁴⁷ Denizde yapılan mücadelede Memlûk donanmasına ait üç gemi hasar gördü.⁴⁸ Asıl büyük savaş ise karada gerçekleşti. 24 Ağustos tarihinde vuku bulan savaşta Memlûk ordusu bir anlık gafletin neticesinde sayıca da üstün olan Rodoslulara hazırlıksız yakalandı ve üç yüz savaşçısını kaybetti, beş yüz tanesi de yaralandı.⁴⁹ Ordu geri çekilmeye mecbur kalıp, savaş düzenini kaybetti ve askerler kendilerini denize atarak gemilere kaçmaya başladılar. Bazı askerler ise canlarını kurtarmak için teslim oldular. Bu esnada daha önceden ele geçirmiş oldukları esirleri ve eşyaları da arkalarında bıraktılar.⁵⁰ 24 Ekim 1444 tarihinde 3. Rodos seferine katılan kuvvetler Kahire'ye döndüler.⁵¹

Rodos üzerine Sultan Çakmak tarafından tertip edilen üç seferden de umulan ve arzu edilen neticeler elde edilememiş, adanın fethi gerçekleştirilememiş, Hospitallers Şövalyeleri Memlûk kuvvetlerini başarısızlığa uğratmışlardır. Seferlerin tamamlanmasının ardından taraflar arasında Sultan Çakmak'ın çok güvendiği ve itimat ettiği Fransız tüccar Jacques Coorer'in aracılığıyla, Rodoslularla var olan harp haline son vermek için görüşmeler başlatmış ve nihâyetinde uzlaşmıştır. Buna göre, Şövalyeler Müslüman tüccarların gemilerine saldırmamayı garanti edip herhangi bir düşmanlık beslemeyeceklerine dair bir teminat verdikten sonra bir barış anlaşması imzalanmış ve bu anlaşma 1517 yılında Mısır'ın Osmanlılar tarafından fethine kadar geçerliliğini muhafaza etmiştir. Rodosluların kazanmış oldukları zafere rağmen Memlûklerle anlaşmak istemelerinin sebebi ise Papa'nın şövalyelerin üstadı Lastic'e bir haber yollayarak ona Memlûklerle anlaşma tavsiyesinde bulunmasıdır. Zira Memlûklerin daha büyük bir kuvvetle adaya yönelmesi mümkün olduğu gibi Osmanlılar dönem itibarıyla Avrupalılar için daha büyük ve önemli bir tehdit oluşturmaktaydılar.⁵²

2. Portekizlilerle Münasebetler

⁴⁴ İbn Tağrıberdi, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/118.

⁴⁵ İbn Tağrıberdi, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/118; Abdülbâsit el-Malatî, *Neylû'l-Emel*, 5/188.

⁴⁶ İbn Tağrıberdi, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/118.

⁴⁷ İbn Tağrıberdi, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/118; Abdülbâsit el-Malatî, *Neylû'l-Emel*, 5/190.

⁴⁸ Kanat, "ez-Zâhir Çakmak'ın Rodos Seferleri", 405; Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 89.

⁴⁹ Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 89.

⁵⁰ İbn Tağrıberdi, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/119; Sehâvî, *et-Tibru'l-Mesbûk*, 89.

⁵¹ İbn Tağrıberdi, *en-Nücûmu'z-Zâhire*, 15/120.

⁵² Kopruman, "Mısır Memlûkleri", 522.; Kanat, "ez-Zâhir Çakmak'ın Rodos Seferleri", 405.

Memlûk Devleti'nin hem Kızıldeniz hem de Akdeniz'de artan askerî faaliyetlerinin yanı sıra, Osmanlı Devleti'nin de Akdeniz havzasında etkinliğini gün geçtikçe arttırmaması, Uzak Doğu ile gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerini büyük oranda deniz yoluyla icra eden Batı Avrupa devletlerini yeni yollar aramaya itmmişti. Zira dönemin ticarî teamül ve alışkanlıkları, siyasi sebepler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan güzergâhların hemen tamamı Memlûkler Devleti'nin kontrolü altındaydı. Buna uygun olarak da Avrupa'da Hindistan'a, Kızıldeniz yolunu kullanmadan gidebilmeyi temin edecek yeni yollar keşfetme fikri doğdu. Böylece Avrupa'nın denizcilik geleneğine sâhip milletlerinden olan ve topraklarını siyasi, askerî ve demografik sebeplerden mütevellit kıta Avrupası'nda genişletme ihtimali olmayan Portekizlilerin öncülüğünde, İngilizler, İspanyollar arasında yeni ticaret yolları keşfetmeye dair bir mücadele ve yarış başlamış oldu. Portekiz Kralı 2. John zamanında ise dünya tarihini değiştirecek hadiselerden biri gerçekleşti. 1487 senesinde Portekizli denizci Bartolemou Dias, Ümit Burnu'nu aşarak Hint Okyanusu'na girdi. 1498 senesinde de yine bir Portekizli denizci olan Vasco de Gama üç gemi ile Hindistan'ın batı sahilindeki şehirlerden biri olan Kalküta'ya ulaştı.⁵³ Artık Uzak Doğu ve Hindistan'ın Avrupa'da ziyadesiyle rağbet gören baharatlarını, Müslüman devletlerin aracılığına lüzum kalmadan gümrüksüz, daha emin ve ucuz bir şekilde temin etmenin yolu açılmıştı. Kısa süre içinde gemiler Hindistan sahillerinden Avrupa'ya konvoylar halinde emtia sevkine başladılar ve ilk parti baharat 1501 senesinde Lizbon'a ulaştı.⁵⁴

Portekizlilerin Kızıldeniz ve ona kıyısı olan mıntıkada faaliyetlerini arttırmaları ve işgale girişmelerinin hemen ardından bölge hâkimleri, sakinleri ve zarara uğrayan tüccarlardan Kahire'ye mektuplar ve elçiler gelmeye başlamış, sultanın müdahil olması yönünde baskılar artmıştı.⁵⁵ Sultan Kansu Gavrî Kızıldeniz'de ortaya çıkan bu sorunu ilk başlarda sulh yoluyla ve dolaylı bir şekilde bertaraf etmeyi denemişti. Memlûk topraklarındaki bazı rahipleri, Papalık ve Katolik Krallara özel elçileri olarak gönderdi. Elçiler mesajlarında, eğer Portekizliler Kızıldeniz'de kendileri aleyhine faaliyetlere devam edecek olurlarsa, Memlûk Devleti sınırlarında mukim olan Hıristiyanların tamamını ki tüccarlar ve rahipler de dâhil olmak üzere, öldürmekle tehdit etmişti. Bu tehdit Papa tarafından dikkate alınmamıştı. Tehdit ve uyarısının dikkate alınmaması üzerine Kansu Gavrî bu sorunu kuvvet kullanarak denizden çözmeye karar vermişti.

⁵³ Şeyh Ziynüddin el-Ma'barî, *Tuhfetü'l-Mücahidîn fi ba'di'l-Ahbâr Burtakaliyyîn*, thk. Emin Tevfik et-Tayyîbi (Haydarabat: Matba'atu Tarih, tarihsiz), 24; A. Mesud Küçükkalay, *Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler* (İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2001), 133-134, 176; Fârûk Osmân Abâza, Eseru Tahavvulüt-Ticâreti'l-Âlemiyye ilâ R'esi'r-Recâi's-Sâlih 'Ala Mısır ve 'Âlemü'l-Bahri'l-Mutavassıt Esnâü'l-Karni's-Sâdis 'Aşar (Kâhire: Dârü'l-Ma'arif, 1986), 38-41.

⁵⁴ Şeyh Ziynüddin el-Ma'barî, *Tuhfetü'l-Mücahidîn*, 78-80; Küçükkalay, *Coğrafi Keşifler*, 210.

⁵⁵ Erol, *Memlûk Deniz Kuvvetleri*, 210.

Memlûk Devleti'nin Kızıldeniz'de Portekizlilere karşı hazırladığı donanmanın inşası yaklaşık iki yıl kadar sürdü. Sürenin bu kadar uzun olmasının sebebi ise kaynakların yetersizliğinin yanı sıra uzun vadeli bir savaşın temellerinin de atılmak istenmesiyle açıklanabilir. Portekizlilerin gemileri toplarla mücehhezdi. Memlûkler ise top imal edebilecek teknolojiden yoksundular. Bu sebeple Sultan Kansu Gavri, top satın almak gayesiyle Osmanlı Devleti'ne yöneldi. Sultan Gavri, başta top ve imalatında kullanılan maddelerin temini gayesiyle Osmanlı Sultanı 2. Bayezid'e müracaat etmiş ve bu talebi olumlu karşılanmıştı. 1507 senesinin Eylül ayında ise, Osmanlı Devleti'nin en önemli kaptanlarından olan Kemal Reis'in⁵⁶ komutası altındaki büyük bir Osmanlı filosu, Portekizlilere karşı kullanılmak üzere elli adet topu ve top dökümünde kullanılmak üzere yüklü miktardaki bakırı Memlûklere teslim etmiştir.⁵⁷ Osmanlı topları ile müsellahtır olunan Memlûk donanması 1507 senesinin yazında Portekiz donanmasına karşı Süveys'ten denize açılmıştı.⁵⁸

Portekizliler Kızıldeniz'de Cidde yakınındaki Memlûk donanmasının varlığından haberdar olur olmaz, güney yolunu takip ederek Kızıldeniz'den Hint Denizi'ne doğru çekildiler. Memlûk filosu da Portekiz gemilerini takip ederek Hindistan'ın Doğu kıyılarına vardılar ve burada Chaul⁵⁹ mevkiinde on iki gemiden ibaret Portekiz donanması ile karşılaştılar. 1508 senesinin başlarında meydana gelen çarpışmayı Memlûk donanması kazandı, Portekizlilerin bir gemisi esir alındı, diğerleri ise kaçtılar. Mücadele esnasında Portekiz donanmasını komuta eden Francisco de Almeida'nın oğlu Lourenço de Aleaida öldürülmüştü.⁶⁰ Memlûk donanması Kızıldeniz'de devriye görevine devam eder iken Diu Adası yakınlarına geldi. Burada gemiler tekrar tanzim edildi, yağmur mevsiminin geçmesi beklendi. Bundan sonra Memlûk donanması ve Portekiz Kralı'nın Hindistan Naibi Francisco de Almeida komutasında yaklaşık yirmi gemiden ibaret olan Portekiz donanması 1509 senesinin Şubat ayında Diu Adası yakınlarında tekrar karşılaştılar. Memlûk donanmasının amirali Emir Hüseyin'in komutası altındaki gemiler Diu Adası civarında meydana gelen mücadelede neredeyse tamamen yok edildiler. Emir Hüseyin beraberindeki bir kaç gemiyle birlikte Cidde'ye sığınmak zorunda kaldı.⁶¹

⁵⁶ **Kemal Reis** döneminin meşhur Türk denizcilerinden başta gelenlerindedir. **İspanya**'da katliama maruz kalan **Müslümanlara** yardım etmiş, **Adalar Denizi**'nde **Rodos Şövalyeleri**'ne karşı mücadele etmiş, pek çok kalenin fethinde önemli rol oynamıştı. Bu filoya tayin edilmesindeki sebep, taşıdığı yükün önemi ve **Akdeniz**'in ne derece tehlikeli bir korsan yatağı haline geldiği ile açıklanabilir.

⁵⁷ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998), 205; İbn İyâs, *Bedâi'ü'z-Zuhûr*, 4/119; İbn Ecâ, *el-İrâk Beyne'l-Memâlik ve'l-Osmâniyyîni'l-Etrâk: Ma'a Rihleti'l-Emîr Yeşbek min Mehdî ed-Devâdâr* (Dimaşk: Dârü'l-Fikr, 1986), 222-223.

⁵⁸ İbn İyâs, *Bedâi'ü'z-Zuhûr*, 4/82

⁵⁹ Bugünkü Bombay'ın yakınlarında bir mevki.

⁶⁰ İbn İyâs, *Bedâi'ü'z-Zuhûr*, 4/142; Abdülazîz Mahmûd Abdüddâyim, *Mısır fi Asri'l-Memâlik ve'l-Osmâniyyin* (Kâhire: Mektebetü't-Nahdeti's-Şark, 1996), 142.

⁶¹ Şeyh Ziyüddîn el-Ma'barî, *Tuhfetü'l-Mücahidîn*, 84; İbn İyâs, *Bedâi'ü'z-Zuhûr*, 4/156; Muhammed Hamîd es-Selmân, *el-Gâzve el-Burtuğâlî li'l-Cenûbi'l-'Arabî ve'l-Halîc fi'l-Fetret mâ Beyne 1507-1525*, (İskenderiye: Merkezu Zâyid li't-Turâs ve't-Tarih, 2000), 73; Abdülazîz Mahmûd Abdüddâyim, *Mısır fi Asri'l-Memâlik*, 169; İbn Ecâ, *Rihleti'l-Emîr Yeşbek*, 215.

İki donanma arasındaki mücadelenin Portekizliler lehine neticelenmesi ile Portekiz gemilerinin Hint Denizi'ndeki sayıları daha da artmış ve sayıları yaklaşık elliye baliğ olmuştur. Bu gemiler Hint Denizi'nde kargaşa ve teröre sebebiyet vermişler, kendilerinin düzenlediği ticaret izni olmayan her gemiye el koymak suretiyle tekel oluşturmuşlardır.⁶²

Diu savaşındaki mağlubiyet Sultan Gavrî'nin üzerinde menfi bir tesir yaratmamıştı. Daha Diu savaşının neticesi öğrenilmeden hazırlıklarına başlanılan ve var olandan daha büyük olması tasarlanan ikinci bir donanma için faaliyetler daha da hızlandırılmıştı. Beş yıla yakın bir sürede ve yaklaşık dört yüz bin dinardan fazla para harcanarak ortaya çıkartılan Memlûk donanması çeşitli cins gemilerden müteşekkil yirmi parçadan ibaret ve tamamı demir ve tunçtan mamul toplarla donatılmıştı. Kansu Gavrî, Süveys'te gemilerin suya indirilmesi münasebetiyle tertip edilen törene bizâtihi iştirak etti. Sultan, Süveys'te Selman Reis ve onun askerlerine iltifat etmiş, Selman Reis ile baş başa görüşmüş ve onu Hint cephesine kaptan olarak tayin etmişti.⁶³

Memlûk donanmasının görülmesiyle birlikte Portekizliler Kızıldeniz'den çekildiler. Memlûk donanması kumandanı Selman Reis kaçan Portekiz donanmasını takip ederek Hindistan kıyılarına kadar geldi. Lakin burada güvenliği muhafaza edemediği için Sultan'dan yardım talebinde bulundu. Bu talep üzerine Sultan Gavrî, Emîr Hüseyin komutasında ikinci bir donanmayı da takviye olarak gönderdi.⁶⁴

Selman Reis idaresindeki Mısır Donanması büyüklüğüne rağmen Portekizlilere karşı bir üstünlük sağlayamamıştı. Bunun sebebi ise Portekizlilerin Hindistan kıyılarına müstahkem bir şekilde yerleşmiş olmaları ile açıklanabilir. Her ne kadar Mısır Donanması, Portekizlilere karşı Hindistan sahillerinde bir üstünlük kuramıyorsa da Kızıldeniz'den uzaklaştırmakta muvaffak olmuş, 1516 senesinde Zebîd'i ele geçirmişti. Donanma aynı güzergâhta yoluna devam ederek Aden'e varmış ve burada karşılaştığı Portekiz donanmasını hezimete uğratmıştır.⁶⁵

Sultan Gavrî, Memlûk Devleti'nin son dönemlerine denk gelen saltanatı süresince, Kızıldeniz ticaretini eskiden olduğu gibi canlı tutmaya, buradaki güvenlik ve selâmeti sağlamaya çalışmış, bütün enerjisini bu yönde kullanmıştı. Lakin Osmanlı Devleti Mısır üzerine yönelince, Gavrî büyük bir ordunun başında Osmanlı ordusunu karşılamaya çıkmış, 1516 senesinin Ağustos ayında Dimaşk'ın kuzeyinde Merc-i Dâbık

⁶² Andrew C. Hess, "The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of the Oceanic Discoveries, 1453- 1525", *The American Historical Review* 75/7 (1970), 1908.

⁶³ İbn İyâs, *Bedâi'ü'z-Zuhûr*, 4/362-363, 365-366, 458.

⁶⁴ Şeyh Ziynüddin el-Ma'barî, *Tuhfetü'l-Mücahidîn*, 84; Abdülaziz Mahmûd Abdüddâyim, *Mısır fî Asri'l-Memâlik*, 170.

⁶⁵ İbrahim Hasan Said, *el-Bahriyye fî 'Asri Selâtini'l-Memâlik* (Beyrut: Müessesetü'l-Ma'ârif li't-Taba'ati ve'n-Neşr, 1983), 186.

mevkiinde yapılan muharebede Memlûk ordusu yenilmiş, Sultan Gavri de burada hayatını kaybetmişti.

Sonuç

1250-1517 yılları arasında Mısır, Suriye ve Hicaz bölgesinde siyasi, askeri ve iktisadi otorite tesis edip, 267 yıl boyunca hüküm süren Memlûkler, askerlik sanatını en iyi icra eden Türk-İslâm devletlerinin belki de en başında geleniydi. Memlûklerin deniz kuvvetleri ve denizlerdeki faaliyetleri ise karaya nispetle daha az ihtimam gösterilen, sık sık hatıra getirilmeyen, hususi bir teşkilât nizamına dahi sâhip olmayan bir yapı olarak karşımıza çıkar. Memlûklerin temelde kara birliklerine dayanan bir devlet olmalarına rağmen denizcilik faaliyetlerinde de, verdikleri öneme nispetle, büyük başarılarla imza attıkları söylenilebilir. Onlar, Kıbrıs Adası'na üç başarılı askerî çıkartma operasyonu düzenleyerek adayı fethetmişlerdi. Yegâne başarısızlıkları ise Rodos Adası'nı fethetmek maksadıyla yaptıkları üç seferin neticesinde bu amaçlarını gerçekleştirememeleri ve de Portekizlilere Kızıldeniz'de boyun eğmek zorunda kalmış olmalarıdır. Rodos Adası'nı, dönemin modern ateşli silahları ile donatılmış Osmanlı donanmasının elli-altmış bin asker, yedi yüz kadar irili ufaklı gemi ile dört ay otuz üç günlük bir kuşatmanın ardından 1522 yılında fethedebilmesi, Memlûklerin yaptıkları üç seferden netice alamamalarının sebebini teferruata girmeden kıyasen açıklamaya yeterlidir. Portekizlilere karşı başarısız olmalarını ise devletin yıkılış sebepleri ile bir tutmak yanlış olmayacaktır. Teknolojik değişime ayak uyduramamak, askerî nizamın bozulması, iktisadi zayıflık ve sair sebepler bunların başında gelmektedir.

Kaynakça

- ‘Âşûr, Fayd Hammâd Muhammed. *el-Cihâdü'l-İslâmî Didde's-Salibiyyîn ve'l-Moğol fî'l-Asri'l-Memlûkî*. Beyrût: Jarrous Press, 1995.
- Ayaz, Fatih Yahya. *Memlûk-Kıbrıs İlişkileri*. Ankara: TTK Yayınları, 2016.
- ‘Aynî. *‘İkdü'l-Cumân fî Tarihi Ehli'z-Zamân* (Veliyüddin Kitaplığı).
- ‘Aynî. *‘İkdü'l-Cumân fî Tarihi Ehli'z-Zamân*, 1. cilt. Kâhire: el-Hey'etü'l-'Arabiyeti'l-'Amme el-Kitâb, 1989.
- Abâza, Fârûk Osmân. Eseru Tahavvulü't-Ticâreti'l-'Âlemiyye ilâ R'esi'r-Recâi's-Sâlih 'Ala Mısır ve 'Âlemü'l-Bahri'l-Mutavassit Esnâü'l-Karni's-Sâdis 'Aşar. Kâhire: Dârü'l-Ma'arif, 1986.
- Abdüddâyim, Abdülazîz Mahmûd. *Mısır fî Asri'l-Memâlîk ve'l-Osmâniyyîn. Kâhire: Mektebetü't-Nahdeti's-Şark*, 1996.
- Abdülbâsit el-Malatî. *Neylü'l-Emel fî Zeyli'd-Düvel*. thk. Ömer Abdüsselâm Tadmürî. 4. cilt. Beyrût: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 2002.
- Berekât, Vefîk. *Fennü'l-Harbi'l-Bahriyye fî't-Tarihi'l-'Arabî li'l-İslâm*. İskenderiye: Munteşerâtü Câmi'ati Haleb, 1995.
- Buharalı, Eşref. “Kıbrıs'ta ilk Türkler ve Kıbrıs'ın Memlûk Hakimiyetine Girişi”, *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, 95 (1995), 82-120.
- Çetin, Altan. *Memlûk Devletinde Askerî Teşkilât*. İstanbul: Eren Yayıncılık, 2007.
- Darkot, Besim. “Rodos”, İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1964), 9/753-758.
- Erol, Burak Gani. *Memlûk Deniz Kuvvetleri*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012.
- Erzen, Afi, “İlkçağ Tarihinde Kıbrıs”, *Belleten*, 15/157 (1976), 93-116.
- es-Selmân, Muhammed Hamîd. *el-Ğazve el-Burtuğâlî li'l-Cenûbi'l-'Arabî ve'l-Halîc fî'l-Fetret mâ Beyne 1507-1525*. İskenderiye: Merkezi Zâyid li't-Turâs ve't-Tarih, 2000.
- Fuess, Albrecht. “Rotting Ships and Razed Harbors: The Naval Policy of the Mamluks”, *Mamlûk Studies Review* 5 (2001), 45-71.
- Gürsoy, Cevat Rüstü. “Kıbrıs”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 25/369-371, Ankara: TDV Yayınları, 2002.
- Halîl b. Şâhin ez-Zâhirî. *Zübdetü Keşfi'l-Memâlîk ve Beyânu't-Turuk ve'l-Mesâlik*. thk. Paul Ravaisse. Paris: Matba'atü'l-Cumhuriyye, 1892.
- Hess, Andrew C. “The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of the Oceanic Discoveries, 1453- 1525”, *The American Historical Review*, 75/7 (1970), 1892-1919.
- Humphreys, Stephen. “XIII. Yüzyılda Eyyubîler, Memlûkler ve Latin Doğu”, çev. Mustafa Kılıç, *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 10/1 (2001), 359-378.
- İbn Ecâ. *el-İrâk Beyne'l-Memâlîk ve'l-Osmâniyyini'l-Etrâk: Ma'a Rihleti'l-Emîr Yeşbek min Mehdi'ed-Devâdâr*. Dimaşk: Dârü'l-Fikr, 1986.
- İbn Hacer. *İnbâü'l-Gumr bi-Ebnâi'l-'Umr*. thk. Hasan Habeşî. 2. Cilt. Kahire: Vezaretü'l-Evkâf-Mısır-el-Meclisü'l-'A'lâ li's-Şu'uni'l-İslâmiyye, 1972.
- İbn İyâs. *Bedâi'ü'z-Zuhûr fî Vakâi'd-Duhûr*. thk. Muhammed Mustafa. 2-4. cilt. Kahire: Hey'eti'l-Misriyyeti'l-'Amme, 1984.
- İbn Tağriberdî. *en-Nücûmu'z-Zâhire fî Mülûk Mısır ve'l-Kâhire*. thk. Muhammed Hüseyin Şemseddîn. 14-15. cilt. Lübnan: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1992.

- Kanat, Cüneyt. "Memlûk Sultanı ez-Zâhir Çakmak'ın Rodos Seferleri 1440-1443-1444", *Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı*. (İzmir: Beta Yayınları, 1999), 392-406.
- Kınal, Fürûzan. "Kıbrıs Tarihi Üzerine Çalışmalar II: İlk Çağlarda Kıbrıs". *Bellekten* 28/111 (1964), 383-417.
- Kopraman, Kâzım Yaşar, "Mısır Memlûkleri". *Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi*, ed. Hakkı Dursun Yıldız. 6/433-543. İstanbul: Çağ Yayınları, 1989.
- Küçükkalay, A. Mesud. *Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler*. İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2001.
- Makrîzî. *es-Sülûk li Ma'rifetid-Düveli'l-Mülûk*. thk. Muhammed 'Abdü'l-Kâdir 'Atâ. 1-7. cilt. Lübnan: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1997.
- Nüveyrî. *Nihâyetü'l-Ereb fi Fünûni'l-Edeb*. thk. Necîb Mustafa Fevvâz-Hikmet Küşli Fevvâz. 3. cilt. Beyrut: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2004.
- Said, İbrahim Hasan. *el-Bahriyye fi 'Asri Selâtini'l-Memâlik*. Beyrut: Müessesetü'l-Ma'ârif li't-Taba'ati ve'n-Neşr, 1983.
- Sâlih bin Yahyâ. *Tarihu Beyrût*. thk. Kemâl Süleymân es-Salîbî/Francis Hours. Beyrût: Dârü'l-Maşrîk, 1969.
- Şeyh Ziynüddîn el-Ma'barî. *Tuhfetü'l-Mücahidîn fi ba'di'l-Ahbâr Burtakaliyyîn*. thk. Emîn Tevfik et-Tayyîbî. Haydarabat: Matba'atu Tarih, tarihsiz.
- Takkûş, Muhammed Süheyl. *Târihü'l-Memâlik fi Mısr ve Bilâdi's-Şâm*. Beyrût: Dârü'n-Nefâis, 1997.
- Witteck, Paul. *Menteşe Beyliği*, çev. O. Ş. Gökyay. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999.